

APONTAMENTOS DE PESQUISAS SOBRE A EDUCAÇÃO ESPECIAL NO CURRÍCULO ESCOLAR

Sirlane Freitas Lacerda

Sônia Maria Alves de Oliveira Reis

Resumo

Neste artigo, apresentamos um levantamento bibliográfico a partir de apontamentos de pesquisas sobre a Educação Especial no Currículo em uma perspectiva inclusiva. Este estudo apresenta resultados de um mapeamento que analisou a produção acadêmica brasileira entre os anos de 2010 e 2020. De acordo com Ferreira (2002), por seu caráter bibliográfico, ele é definido como estado da arte ou estado do conhecimento. Essa pesquisa permite afirmar que a produção acadêmica sobre Currículo, Educação Especial e Inclusão Escolar tem alargado o olhar investigativo. As pesquisas apontam uma preocupação com a inclusão escolar e com as práticas pedagógicas dos professores desenvolvidas com os estudantes Público da Educação Especial e sinalizam que a efetivação da Inclusão Escolar requer investimentos públicos, alargamento dos estudos sobre currículo, práticas pedagógicas inclusivas e políticas públicas educacionais que contemplem as demandas específicas dos estudantes.

Palavras-chave: Currículo. Educação Especial. Inclusão escolar

1 Introdução

De acordo com Ferreira (2002), no Brasil e em outros países, tem sido produzidas pesquisas conhecidas como estado da arte ou estado do conhecimento, definidas por seu caráter bibliográfico. Elas têm em comum o desafio de mapear e discutir as produções acadêmicas em diferentes campos do conhecimento, buscando responder aos aspectos e dimensões que vêm sendo destacados e privilegiados em diferentes épocas e lugares, as formas como isso ocorre e as condições em que têm sido produzidas certas dissertações de mestrado, teses de doutorado, publicações em periódicos e comunicações em anais de congressos e seminários.

Este estudo apresenta resultados de um mapeamento que analisou a produção acadêmica brasileira entre os anos de 2010 e 2020. Essa delimitação temporal envolve o período compreendido após a aprovação do documento nacional que orienta a Educação Especial, Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (PNEEPEI) de 2008, que se configura como um marco referencial que acompanha os avanços das lutas pela implementação de políticas públicas da Educação Especial em uma perspectiva inclusiva no Brasil (BRASIL, 2008c).

Considerando o currículo inclusivo como basilar para o trabalho docente com os estudantes PEE, ele constitui-se como principal ferramenta para direcionar as práticas educativas inclusivas do professor. O currículo seria o meio de reestruturar nosso sistema escolar e seus ordenamentos curriculares em lógicas temporais mais democráticas, menos segregadoras e mais justas (ARROYO, 2013). Seria a recriação do sentido profundo, da reinvenção da escola (CANDAUI, 2000).

2 Metodologia

Por intermédio das leituras feitas, em razão de nosso objetivo, que se apresenta como fio condutor de nossa pesquisa, consideramos que o procedimento metodológico mais adequado para perseguir de modo sistemático e rigoroso seja a pesquisa bibliográfica do tipo estado da arte/estado do conhecimento. Ela permite, inicialmente, mapear e, depois, refletir acerca da produção acadêmica existente sobre determinado campo de conhecimento (FERREIRA, 2002). Pillão (2009) afirma que isso se deve ao fato de que essas pesquisas de caráter bibliográfico podem ser adaptadas por diferentes pesquisadores em distintas áreas, observando apenas a questão a ser investigada.

Nesse contexto, o estado da arte buscou identificar apontamentos de pesquisa sobre a “Educação Especial no Currículo em uma perspectiva inclusiva”. Utilizando os descritores “Currículo *and* Educação Especial *and* Inclusão escolar”, fizemos uma busca nas produções disponíveis nos Anais das Reuniões Nacionais da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (Anped), na Biblioteca Virtual do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), no Banco de dissertações do PPGed/UESB, no periódico *Revista Práxis Educacional* do PPGed/UESB, nos Anais do Gepráxis/UESB, no Congresso Brasileiro de Educação Especial e no Banco de teses e dissertações do Programa de Pós-Graduação em Educação Especial da Universidade Federal de São Carlos (PPEEs/UFSCar).

3 O lugar da Educação Especial no currículo escolar

Na pesquisa realizada, foram selecionadas 36 pesquisas utilizando os critérios de inclusão de teses, dissertações e artigos que contemplam resultados de estudos sobre os modos como o currículo escolar atende às demandas da Educação Especial em uma perspectiva inclusiva. No que diz respeito ao quantitativo de trabalhos publicados, por

ano, nos bancos de dados consultados, os estudos encontram-se distribuídos conforme apresentado na Tabela 1, a seguir:

Tabela 1 – Produções científicas sobre “Currículo, Educação Especial” e “Inclusão escolar”

BANCO DE DADOS	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL
Anped	01	02	02	02	-	01	-	-	-	-	-	08
IBICT	-	01	-	02	-	01	01	-	01	-	01	07
PPGed/ UESB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01	01	02
Revista <i>Práxis Educacional</i>	-	-	-	-	03	-	-	01	-	-	01	05
Anais do Gepráxis /UESB	-	-	-	-	-	-	-	02	-	01	-	03
PPGEES/ UFSCar	01	-	01	-	01	-	01	01	03	-	-	08
Congresso Brasileiro de Educação Especial da UFSCar	-	-	-	-	-	-	-	-	03	-	-	03
TOTAL	02	03	03	04	04	02	02	04	07	02	03	36

Fonte: Elaborado pela autora com dados da pesquisa (2021).

Conforme explicitado anteriormente, recorreremos aos bancos de dados para a proposta de estudo, que caracterizamos como primeira fase deste mapeamento. De posse do mapeamento, iniciamos a leitura dos resumos de 3 teses, 13 dissertações e 20 artigos, que nos possibilitou selecionar as pesquisas que dialogam como nosso objeto de estudo. Posto isso, apresentamos no Quadro 5, informações dos 8 artigos identificados por meio da leitura dos títulos, dos resumos e da introdução nos anais das reuniões da Anped. Ainda que todos os artigos analisados estejam relacionados ao tema de estudo, cada pesquisador seguiu uma linha de investigação distinta.

Dos oito artigos analisados, três levam o “Currículo” para a discussão, dois abordam com maior aprofundamento a “Educação Especial”, dois debatem “Inclusão Escolar”. Em apenas um artigo, a pesquisa realizada tem aproximação com a discussão sobre Educação Especial e currículo em uma perspectiva inclusiva. Neste último estudo, Silva (2010) busca compreender como os documentos da instituição podem permitir a construção de respostas educativas para os processos de escolaridade dos deficientes na chamada “escola inclusiva”, mediante o currículo para a criação de condições que promovam ou dificultam o sucesso para todos os alunos a quem ele se destina.

Quadro 1 – Produção nos anais das Reuniões Nacionais do GT15 da Anped

Autor	Título	Instituição/ Modalidade	Ano
Fabiany de Cássia Tavares Silva	“Das políticas curriculares aos documentos curriculares nacionais e locais: diferenciação na escolaridade dos deficientes”	UFMS Artigo	2010
Flavia Faissal de Souza	“A escola como lugar de desenvolvimento de corpos/sujeitos com deficiência”	Unicamp Artigo	2011
Heulalia Charalo Rafante Roseli Esquerdo Lopes	“A sociedade Pestalozzi e a Educação Especial em Minas Gerais nas décadas de 1930 e 1940”	UFSCar Artigo	2011
Ana Carolina Christofari Cláudia Rodrigues de Freitas Mauren Lúcia Tezzari	“Educação infantil e ensino fundamental: interlocuções com o Atendimento Educacional Especializado”	UFRNS Artigo	2012
Selene Maria Penafortte Silveira Rocha	“Gestão e organização da escola para a inclusão: o acompanhamento como fator de mudança”	FA7 Artigo	2012
Solange Santana dos Santos Fagliari	“A implementação da política de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva no âmbito municipal: ajustes, reinterpretações e tensões”	USP Artigo	2013
Dayana Valéria Folster Antonio Schreiber	“Organização do trabalho docente na rede regular de ensino com alunos da modalidade Educação Especial”	UFSC Artigo	2013
Marileide Gonçalves França	“Financiamento da Educação Especial: entre complexas tramas e permanentes contradições”	USP Artigo	2015

Fonte: Elaborado pela autora com dados da pesquisa (2021).

A seguir, conforme ilustra o Quadro 6, realizamos a busca nas pesquisas no banco de teses e dissertações da IBICT. Localizamos cinco dissertações e duas teses nos Programas de Pós-Graduação em Educação, sendo uma tese e uma dissertação na Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), duas dissertações na Universidade Federal do Goiás (UFG), uma tese na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), uma dissertação na Universidade Federal do Pará e uma dissertação na Universidade Federal do Maranhão (UFMA).

Das pesquisas encontradas no IBICT, localizamos três que discutem o currículo em uma perspectiva inclusiva. Delas, uma aborda as possibilidades de articulação entre o currículo escolar e a escolarização de alunos com deficiência e TGD em processos de inclusão nos anos iniciais do Ensino Fundamental. A quarta pesquisa discute as implicações que a proposta de Educação Inclusiva pode produzir nas formas de organização do currículo escolar. E a sexta pesquisa tem uma ampla discussão sobre o currículo e a diferença na Educação Especial em uma perspectiva inclusiva. As demais investigações debatem sobre o currículo e a inclusão escolar em sua discussão de forma mais contextualizada ao objeto de pesquisa.

Quadro 2 – Produções do Banco de Teses e Dissertações da IBICT

Autor	Título	Instituição/ Modalidade	Ano
Ariadna Pereira Siqueira Effgen	<i>Educação Especial e currículo escolar: possibilidades nas práticas pedagógicas cotidianas</i>	UFES Tese	2011
Adriana de Oliveira Freitas	<i>Atuação do Professor de Apoio à Inclusão e os indicadores de Ensino Colaborativo em Goiás</i>	UFG Dissertação	2013
Alice Pilon do Nascimento	<i>Dialogando com as salas de aula comuns e o atendimento educacional especializado: possibilidades, movimentos e tensões</i>	UFES Dissertação	2013
Maria Rosângela Carrasco Monteiro	<i>Educação inclusiva e implicações no currículo escolar: a invenção de outros processos de ensinar e de aprender</i>	UFRGS Tese	2015
Hulda Iza Gonçalves de Paula	<i>Adaptações curriculares e a inclusão educacional da pessoa em situação de deficiência: um estudo de caso em escolas públicas localizadas no município de Belém/PA</i>	UFPA Dissertação	2016
Déborah Nogueira Araújo e Pio	<i>Currículo e diferença na Educação Especial em uma perspectiva inclusiva</i>	UFG Dissertação	2018
Andréa Carla Bastos Pereira	<i>Inclusão escolar de alunos com deficiência intelectual: prática docente nos anos iniciais do ensino fundamental público Ludovicense</i>	UFMA Dissertação	2020

Fonte: Elaborado pelas autoras com dados da pesquisa (2021).

Ainda que todas as pesquisas estejam relacionadas ao currículo, cada um dos pesquisadores seguiu uma abordagem diferente. Freitas (2013), Nascimento (2013), Monteiro (2015) e Pereira (2020) investigam as práticas educativas no cenário da Educação Especial, enquanto Effgen (2011), Paula (2016), Pio (2018) analisam questões mais pontuais sobre currículo.

Freitas (2013) afirma que as práticas dos profissionais da educação se constituem condição fundamental para a educação e a inclusão dos estudantes PEE. Corroborando esse pensamento, Nascimento (2013) afirma que há movimentos em direção à consolidação e ao fortalecimento dos processos de escolarização desse público.

Pereira (2020) percebe que, embora houvesse ações específicas aos alunos com deficiência intelectual, as docentes ainda não consideravam que a inclusão escolar ocorria de forma efetiva nas escolas pesquisadas. Isso se deve a alguns desafios, como a escassez e as inadequações das formações docentes, sala com grande quantitativo de alunos, poucos recursos humanos e pedagógicos e necessidade de maior acompanhamento e assessoria das equipes da Secretaria Municipal de Educação (SME).

Coadunando com o pensamento de inclusão, Maria Monteiro (2015) constata que os alunos considerados em vulnerabilidade social continuam desafiando as formas de organização escolar no que se refere à inclusão escolar. Nesse sentido, Effgen (2011, p.

57) afirma que, historicamente, o currículo se constitui por concepções padronizadas, processos de mensuração, conhecimentos delineados *a priori* e sem relação com as necessidades dos estudantes, como listas de conteúdos a serem aprendidos hierarquicamente, criando ideias de que algumas pessoas podem aprender, enquanto outras serão excluídas dos processos educativos.

Nesse sentido, o currículo precisaria assumir o caráter de emancipação dos sujeitos, e não de exclusão, e voltar, portanto, o olhar a todos em suas mais diversas peculiaridades (PAULA, 2016). Destarte, o objetivo da inclusão é transformar escolas comuns em escolas que atendam, sem discriminação ou baixas expectativas, todos os alunos (PIO, 2018, p. 93).

Os estudos localizados apontam práticas inclusivas no que se refere ao contexto escolar dos estudantes PEE. Ainda assim, buscamos também identificar nas publicações do PPGEd/Uesb (banco de dissertações, Revista *Práxis Educacional* e nos Anais do Gepráxis), pesquisas a partir dos descritores “currículo”, “Educação Especial” e “Inclusão escolar”. Nessa busca, encontramos apenas duas investigações em nível de mestrado, cinco artigos que tangenciam a temática pesquisada na Revista *Práxis Educacional* e três, nos anais do Gepráxis.

Quadro 3 – Produções do PPGEd/Uesb: Banco de dissertações, Revista *Práxis Educacional* e Anais do Gepráxis

Autor	Título	Instituição/ Modalidade	Banco de Dados	Ano
Fabiana Cia Roberta Karoline Gonçalves Rodrigues	“Ações do professor da sala de recursos multifuncionais com os professores das salas comuns, profissionais e familiares de crianças pré-escolares incluídas”	UFSCar Artigo	Revista <i>Práxis Educacional</i>	2014
Danúsia Cardoso Lago Maria Amélia Almeida	“A política de inclusão escolar de uma rede de ensino municipal: concepções de um grupo de professores”	UFSCar Artigo	Revista <i>Práxis Educacional</i>	2014
Selma Norberto Matos Enicéia Gonçalves Mendes	“A proposta de inclusão escolar no contexto nacional de implementação das políticas educacionais”	UFSCar Artigo	Revista <i>Práxis Educacional</i>	2014
Keren Talita Silva Miron Sônia Maria Alves de Oliveira Reis	“A inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais na educação de jovens e adultos: algumas discussões”	Uneb Artigo	Revista <i>Práxis Educacional</i>	2017
Marta Cristina Nunes Almeida Rafael Santos Reis Thainá Santos	“Educação inclusiva: uma garantia consagrada pelo estatuto da pessoa com deficiência”	Uesb UESC Artigo	Gepráxis	2017

Autor	Título	Instituição/ Modalidade	Banco de Dados	Ano
Denise Carvalho dos Santos Daiane Chaves Lima Martha Élide Silva Sodré Maria de Fátima de Andrade Ferreira	“Educação inclusiva e diversidade na sala de aula: uma experiência no estágio de Ensino Fundamental I”	Uesb UFBA Artigo	Gepráxis	2017
Arlete Ramos dos Santos Edmacy Quirina de Souza Juilma Cristina Nogueira de Santana Santos Maranacy dos Santos Silva	“A Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva na educação do campo”	Uesb Uesc Artigo	Gepráxis	2019
Daiane Santana Teixeira	<i>Formação docente, salas de recursos multifuncionais e deficiência intelectual: a realidade da rede municipal de ensino de Vitória da Conquista/BA</i>	Uesb Dissertação	PPGED	2019
Emiliana Oliveira Rocha dos Santos	<i>A Educação Especial na rede municipal de ensino de Itapetinga: Um estudo sobre a formação continuada de professores</i>	Uesb Dissertação	PPGED	2019
Kerén Talita Silva Miron Chris Royes ScharDOSim	“Estado do conhecimento: a dialogicidade entre a educação inclusiva e a educação de jovens e adultos”	IFC Artigo	Revista <i>Práxis Educacional</i>	2020

Fonte: Elaborado pela autora com dados da pesquisa (2021).

Encontramos nos bancos de dados do PPGEd da Uesb cinco artigos que contemplam uma pesquisa cujo objeto é a Educação Especial, cada um com desdobramentos em temas específicos. Matos e Mendes (2014) fazem uma breve reflexão sobre a diversidade, situam historicamente o surgimento da proposta inclusiva e demarcam um posicionamento teórico sobre o tema *inclusão escolar*. Discutem também a política nacional em Educação Especial.

Lago e Almeida (2014) buscam analisar as concepções dos professores, que atendiam alunos do Pae, sobre a Política de Inclusão Escolar implantada por determinada secretaria de educação. Enquanto Santos *et al.* (2017) relatam experiências vivenciadas durante o desenvolvimento de atividades e estratégias de ensino e aprendizagem significativa na disciplina de estágio no Ensino Fundamental.

A pesquisa de Cia e Rodrigues (2014) também tem como objetivo identificar como ocorre a relação do professor da SRM com o professor da sala comum, os familiares

e os demais profissionais que atendem o aluno pré-escolar incluído. Além disso, tenciona verificar as sugestões para a melhoria dessa relação.

O estudo de Almeida, Reis e Santos (2017) investiga de que forma pode ocorrer a emancipação e a efetivação dos direitos garantidos às pessoas com deficiência, com ênfase na educação como instrumento de mudança por meio da quebra de paradigmas necessários para a promoção. Já Santos *et al.* (2019) buscam analisar como acontece o AEE no campo.

Encontramos duas pesquisas realizadas em 2019 no banco de dissertações do PPGEEd da Uesb. A pesquisa de Teixeira (2019) busca analisar o percurso formativo que atua nas SRM do município de Vitória da Conquista e os impactos dessa formação no trabalho com alunos com Deficiência Intelectual (DI), na perspectiva da Educação Inclusiva. Já Emiliana Santos (2019) analisa o processo de formação continuada oferecido aos professores da rede municipal de ensino de Itapetinga que atuam com estudantes PEE.

Com a investigação que realizamos, constatamos a ausência de pesquisas que investigam como o currículo atende os estudantes PEE em uma perspectiva inclusiva. Diante disso, continuamos realizando o levantamento em outros programas.

Ao investigar os anais do Congresso Brasileiro de Educação Especial e do Banco de teses e dissertações do PPGEEds da UFSCar¹, identificamos 11 publicações, apresentadas nos Quadros 8 e 9. Essa consulta teve como propósito a identificação de pesquisas com o foco de investigação em Currículo, Educação Especial e Inclusão Escolar. Como resultado, obtivemos três artigos, sete dissertações e uma tese. Entretanto, conforme ilustrado, em nenhuma das pesquisas investiga como o currículo dialoga com a Educação Especial.

Quadro 4 – Banco de teses e dissertações do PPGEEds da UFSCar

Autor	Título	Modalidade	Ano
Danúcia Cardoso Lago	<i>Reflexos da Política Nacional de inclusão escolar no município de Vitória da Conquista</i>	UFSCar Dissertação	2010
Franco Ezequiel Harlos	<i>Sociologia da Deficiência: vozes por significados e práticas (mais) inclusivas</i>	UFSCar Dissertação	2012
Júlia Gomes Heradão	<i>Avaliação Pedagógica para definição de atendimento em sala de recursos de deficiência intelectual na percepção de professores especialistas</i>	UFSCar Dissertação	2014

¹ Selecionamos o PPGEEds/UFSCar e o Congresso Brasileiro de Educação Especial para realizar a busca devido a sua representatividade na área de Educação Especial no país.

Autor	Título	Modalidade	Ano
Márcia Altina Bonfá da Silva	<i>A atuação de uma equipe multiprofissional no apoio à Educação Inclusiva</i>	UFSCar Dissertação	2016
Carmelina Aparecida Aragon	<i>Pais de crianças Público-Alvo da Educação Especial: relações entre empoderamento e habilidades sociais</i>	UFSCar Dissertação	2017
Larissa Guadanini	<i>Adaptação do currículo nas aulas de língua portuguesa para alunos com deficiência intelectual</i>	UFSCar Dissertação	2018
Mariana Moraes Lopes	<i>Perfil e atuação dos profissionais de apoio à inclusão escolar</i>	UFSCar Dissertação	2018
Saimonton Tinôco	<i>Inclusão escolar: análise de consensos e dissensos entre pesquisadores brasileiros da Educação Especial</i>	UFSCar Tese	2018

Fonte: Elaborado pela autora com dados da pesquisa (2021).

De acordo com Lago (2010), a formação acadêmica dos professores é precária; o número de profissionais capacitados para o AEE é pequeno, e a falta de apoio ao professor foi apontada como sendo um dos maiores entraves à efetivação da Política de Educação Inclusiva. Segundo Harlos (2012), a Sociologia da Deficiência apresenta novas vozes para a explicação da deficiência e dos fenômenos sociais a ela associados, além de que a Educação Especial pode incorporar essa sociologia específica ao conjunto de vozes que utiliza para orientar seus pressupostos teórico-metodológicos rumo a práticas e significados mais inclusivos.

Heradão (2014), ao investigar quais aspectos são relevantes na elaboração de uma avaliação pedagógica para definir o atendimento em sala de recursos de deficiência intelectual, quais condições são favorecidas e desfavorecidas nesse processo, utiliza ficha de encaminhamento de alunos para avaliação pedagógica, roteiro de entrevista com o aluno, ficha de entrevista estruturada com os pais e atividades a serem realizadas pelos alunos, para, daí, ser possível construir o perfil do aluno. Silva (2016) conclui que o serviço de uma equipe multiprofissional pode contribuir com a construção de escolas mais inclusivas, desde que ele esteja pautado em uma filosofia única de trabalho e que haja formação continuada permanente da equipe em propostas colaborativas.

O estudo de Aragon (2017) objetiva produzir conhecimento acerca do empoderamento e das habilidades sociais de pais de crianças que apresentam algum tipo de deficiência, transtorno do espectro autista ou atraso no desenvolvimento. Segundo a autora, sua pesquisa demonstra que não é possível afirmar que um indivíduo que apresenta um bom repertório de habilidades sociais também terá um elevado nível de empoderamento. Entretanto, pais que revelaram uma boa média no fator que mediu a militância, tendem a ser mais informados e possuem mais conhecimentos sobre os

serviços que os filhos recebem; assim, responsáveis com um elevado nível de conhecimento tendem a ter mais autocontrole diante de situações agressivas. Considera-se, portanto, que conhecer o nível de empoderamento e o repertório de habilidades sociais dos pais de estudantes PEE é essencial para pensar em formas de trabalhar e estabelecer possíveis programas de intervenção voltados a esse alunado.

Guadagnini (2018), ao analisar a prática pedagógica de uma professora, baseada em aulas expositivas, nota que os alunos com deficiência intelectual se sentiam inibidos a participar das aulas. Fatores como esses apontam para a necessidade de formação tanto para elaborar como para utilizar as atividades adaptadas em sala de aula. Conclui-se, portanto, que são necessárias ações de planejamento e formação para os professores sobre como elaborar adaptações curriculares.

O estudo realizado por Lopes (2018) — com base nos eixos, nas condições de trabalho, no público atendido, nas funções atribuídas e exercidas e nos impactos da atuação dos Profissional de Apoio à Inclusão Escolar (PAIE) — evidencia a importância desse profissional no contexto escolar, mas, ao mesmo tempo, um cenário precário e preocupante da forma como esse tipo de apoio tem sido usado pelas políticas de inclusão escolar, apontando a necessidade de definir diretrizes que regulamentem a variedade de perfis, atribuições, condições de trabalho e modos de atuação encontrados nas diferentes realidades dos PAIE.

É consenso entre os pesquisadores brasileiros da Educação Especial que o movimento mundial pela Inclusão Escolar é uma ação política, cultural, social e pedagógica, desencadeada em defesa do direito de todos os alunos estarem juntos, participando e aprendendo sem nenhum tipo de discriminação negativa (TINOCO, 2018). Isso demonstra a necessidade de aprofundamento do debate para melhor definição dos argumentos levantados e a construção de uma teoria educacional inclusiva, que sirva de quadro de referência para discutir os resultados obtidos nas pesquisas da área, que gere uma contribuição influenciadora do desenho das políticas públicas brasileiras e que possa ir além da polaridade existente entre Inclusão Total e Inclusão Parcial (TINOCO, 2018).

Ainda que todas as pesquisas estejam relacionadas às práticas desenvolvidas numa perspectiva inclusiva, cada uma das pesquisas seguiu uma linha de investigação distinta. Esse conjunto de pesquisas indica, ainda, o interesse por parte da comunidade acadêmica brasileira de Educação em pesquisar e construir conhecimentos teóricos relacionados ao objeto de estudo que nos propusemos a investigar.

Com o propósito de ampliarmos nossas pesquisas e identificarmos outros estudos, realizamos um levantamento bibliográfico nos anais do Congresso Brasileiro de Educação Especial. Tomando como base o Quadro 9, identificamos três artigos, publicados em 2018, que contribuíram com nossa investigação.

Quadro 5 – Anais do Congresso Brasileiro de Educação Especial da UFSCar

Autor	Título	Instituição/ Modalidade	Ano
Vanessa Caroline da Silva Cristiane Cibeiro da Silva Laura Ceretta Moreira	“A política de fundos e a (des)valorização dos estudantes Público-Alvo da Educação Especial (PAEE)”	UFPR artigo	2018
Cristiane Batista Xavier de Moraes Vera Lúcia Prudência dos Santos Caminha Cristiane Mendes Cunha Melo	“Práticas inclusivas na classe regular em escola particular de São Gonçalo: uma experiência de 15 anos de atuação”	UFF artigo	2018
Rosimária Rosa do Nascimento Evangelista Dulcéria Tartuci	“Formação e atuação de professores de alunos Público-Alvo da Educação Especial”	UFG artigo	2018

Fonte: Elaborado pela autora com dados da pesquisa (2021).

Destarte, conforme demonstrado nos Quadros 5, 6, 7, 8 e 9, localizamos, por meio do mapeamento, um total de 36 pesquisas, entre artigos, dissertações e teses, relacionadas com os descritores “Currículo” *and* “Educação Especial” *and* “Inclusão escolar”, publicadas no período de 2010 a 2020.

Percebemos que há um diálogo entre as produções acadêmicas sobre as políticas públicas e os avanços conquistados no campo da Educação Especial, o que nos permite inferir que os programas de Pós-Graduação têm se dedicado às investigações nesse viés, com vistas ao fortalecimento deste campo de investigação. Contudo, salientamos a necessidade de ampliar os estudos sobre o currículo e sua influência sobre a inclusão dos estudantes PEE nas escolas de Educação Básica e no Ensino Superior.

4. Apontamentos das pesquisas sobre Currículo, Educação Especial e Inclusão Escolar

Ao adentrar nas leituras dos artigos, das dissertações e das teses que constituem o *corpus* de análise, não podemos deixar de refletir, inicialmente, sobre as problematizações que direcionam tais pesquisas. O que justifica a realização de estudos desta temática? Quais problemas e vivências cotidianas da Educação Especial são considerados pelo currículo, tendo em vista os estudos já realizados? Quais são os objetivos eleitos pelos pesquisadores de Educação Especial em se tratando de currículo e Inclusão Escolar?

Na tentativa de elaboração de respostas para tais questionamentos, elegemos para análise inicial as pesquisas realizadas pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Especial da UFSCar. Iniciamos pela pesquisa de Lago (2010), que teve como objetivo central analisar a inclusão escolar no contexto de um município-polo em face das concepções dos professores que atendem estudantes PEE na sala de aula do ensino regular. Como resultado da pesquisa, Lago (2010) evidencia que, mesmo Vitória da Conquista, Bahia, sendo um município polo do Programa Nacional de Educação Inclusiva, desde 2004, o aumento da matrícula de alunos com deficiência na rede é relativamente novo. Revelou também que o maior contingente de alunos com deficiência matriculados estava na categoria da deficiência intelectual; a formação acadêmica dos professores é precária; o número de profissionais capacitados para o AEE é pequeno, e a falta de apoio ao professor foi apontada como sendo um dos maiores entraves à efetivação da Política de Educação Inclusiva.

Márcia Silva (2016) elucida em sua pesquisa a atuação desarticulada entre os profissionais, dada a pouca experiência que se tem com o suporte da equipe multifuncional nas escolas brasileiras, concluindo que o serviço de uma equipe multiprofissional pode contribuir com a construção de escolas mais inclusivas, desde que esteja pautado por uma filosofia única de trabalho e que haja formação continuada permanente da equipe em propostas colaborativas.

Diante do exposto, percebemos a ausência da articulação pedagógica com o currículo, visto que este é o documento orientador de todo o processo educacional de toda instituição. Heradão (2014) pontua que, na realidade brasileira, a proposta de construção de um sistema educacional que acolha a todas as crianças encontra respaldo legalmente em embasamentos teóricos que fundamentam suas ideias em princípios de igualdade, equidade e diversidade. No entanto, muitas vezes, na escola, as práticas educativas se distanciam das proposições teóricas.

O estudo de Aragon (2017) ressalta que a forma como os pais de crianças PEE se portam diante de situações do dia a dia que envolvem seus filhos pode influenciar no resultado de suas buscas e serviços essenciais para o desenvolvimento da criança. Esse fator é decisivo no desenvolvimento infantil de que trata tanto o empoderamento das famílias quanto o repertório de habilidades sociais dos pais. Em contrapartida, o estudo de Guadagnini (2018) diz que a adaptação curricular, por meio de ajustes, é uma estratégia educativa que facilita e promove a aprendizagem dos alunos com deficiência intelectual. As adaptações curriculares nas aulas de Língua Portuguesa tornam os conteúdos dessa

área menos distantes da realidade dos alunos com deficiência intelectual, uma vez que, em razão de sua patologia, são deixados de lado nessa disciplina. Situações como essa apontam tanto para a necessidade de formação quanto para a elaboração do currículo, visando à promoção da inclusão escolar. É por ele e por meio dele que a escola, de fato, pode efetivar a inclusão escolar de todos os alunos e promover aprendizagens significativas.

As pesquisas apontam que o movimento de inclusão escolar vem crescendo a cada ano. Nesse sentido, Lopes (2018) afirma que o aumento de matrículas de estudantes PEE nas escolas comuns emerge da demanda de ampliação de redes de apoio de suportes diferenciados. Nesse cenário, um novo personagem tem ganhado destaque. Ele recebe denominações diversas, tais como “atendente”, “cuidador”, “estagiário”, “auxiliar” e “acompanhante”. Evidencia-se, assim, a importância de um profissional de apoio no contexto escolar para atender às demandas específicas dos estudantes PEE. Infelizmente, o modo como se pensa e se realiza esse suporte institucional ainda é precário, sem qualificação profissional é preocupante. Nota-se que a instituição escolar diverge na opinião sobre o papel do professor de apoio no trabalho com o estudante PEE.

Diante do cenário da Educação Especial, Tinoco (2018) afirma que é consenso entre os pesquisadores brasileiros da Educação Especial que o movimento pela Inclusão Escolar é uma ação política, cultural, social e pedagógica, desencadeada em defesa do direito de todos os alunos estarem juntos, participando e aprendendo sem nenhum tipo de discriminação negativa. Levanta também a tese de que há diferentes compreensões acerca da Inclusão Escolar, que implicam políticas e práticas educacionais distintas. Nesse contexto, Harlos (2012) conclui que a Sociologia da Deficiência apresenta novas vozes para a explicação da deficiência e dos fenômenos sociais a ela associados e que a Educação Especial pode incorporar essa sociologia específica ao conjunto de autores que utiliza para direcionar seus pressupostos teórico-metodológicos rumo a práticas e significados mais inclusivos.

As pesquisas elencadas no Congresso Brasileiro de Educação Especial indicam o resultado de um estudo que mostra a política financeira e a (des)valorização dos estudantes PEE. Essa realidade é destacada por Silva, Silva e Moreira (2018), que analisam a legislação referente ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) e o Decreto n.º 7.611/2011 em relação ao PEE no ensino comum, apontando características tanto do

Fundeb quanto do referido documento como possibilidade de oportunizar não só a inclusão desse alunado, mas também sua segregação.

Nesse contexto de desvalorização, Evangelista e Tartuci (2018) contrapõem esse cenário corroborando o papel da Educação Inclusiva, que vem para assegurar a todos os estudantes PEE o direito à educação pública, gratuita e de qualidade, mas, para isso, acreditamos no fato de que professores tanto da Educação Especial como de modo geral, precisam compreender que a Educação Inclusiva não é um processo que acontece sozinho, na individualidade. Para o sucesso da inclusão, é necessário que todos os professores tenham conhecimentos sobre a prática de atuação, de modo que se busque um trabalho colaborativo, no qual os profissionais comungam das mesmas responsabilidades e não sobrecarrega ninguém, no exercício das atribuições. Diante do exposto, é possível perceber que o elo que aproxima a prática educativa inclusiva está no currículo, que, uma vez desarticulado, dificilmente efetivará o que está posto em lei.

Moraes, Caminha e Melo (2018) pesquisam práticas inclusivas na classe regular em escola particular de São Gonçalo. Com base em uma experiência de 25 anos de atuação, expõem a afirmativa de Certeza (2010) de que a inclusão é um processo de adequação das escolas públicas e particulares (em parceria com as famílias, os alunos e a sociedade) para que todos os alunos recebam uma educação de qualidade.

Para Monteiro (2015), o currículo constitui-se por meio de um processo contínuo que tem por finalidade garantir o direito de todos a uma escolarização em que as formas de conviver com as diferenças produzam relações que se pautem no respeito, na igualdade de direito e no atendimento das necessidades individuais. Para ele, deve-se priorizar um currículo em que todos os alunos sejam avaliados como sujeitos com diferentes possibilidades e compromisso, mediante a busca de condições de aprendizagens para todos; um processo em que as alterações não se restrinjam apenas a mudanças nos conteúdos, mas também envolvam outros aspectos que estruturam o funcionamento curricular. Para Paula (2016), os educadores das escolas pesquisadas consideram que as ações de adaptação curricular estão associadas ao ensino e à aprendizagem; portanto, é responsabilidade dos docentes implementá-las.

Sobre a Educação Especial, é importante entender que a Política Nacional de Educação especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008c) reforça que a Educação Especial é uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, etapas e modalidades, realiza o AEE e disponibiliza os recursos e serviços. Além disso, orienta quanto a sua utilização no processo de ensino e aprendizagem nas turmas comuns do

ensino regular, passando também a financiar atendimentos especializados que não são públicos.

Para Mazzotta (2011), a Educação Especial é dividida em três períodos. De 1854 a 1960, houve a iniciação assistemática do atendimento para diferentes áreas de excepcionalidade. De 1961 a 1971, ocorreu um momento de institucionalização da Educação Especial na Constituição Federativa do Brasil e em leis gerais sobre educação. A partir de 1972, ocorreu a planificação e implementação da Educação Especial em termos de estratégias globais de educação. Nesse contexto, o autor destaca dois períodos na evolução da Educação Especial no Brasil, tomando como referência a natureza e a abrangência das ações desencadeadas: de 1854 a 1956, em que existiam iniciativas oficiais e particulares isoladas; e de 1957 a 1993, quando as iniciativas oficiais foram de âmbito nacional.

Em âmbito nacional, a Educação Especial mantém-se definida como uma modalidade durante um período histórico, mas com funções diferenciadas em seu início, quando havia a possibilidade de substituir os serviços educacionais comuns. Já atualmente é previsto complemento ou suplemento à escolarização que ocorre no ensino regular (SCHREIBER, 2013).

Para França (2015), devemos partir do pressuposto de que a garantia da educação às pessoas com deficiência, TGD e altas habilidades/superdotação implica intervenção por parte do Estado, no intuito de assegurar os direitos dessa população no que tange ao acesso, à permanência e à qualidade de ensino nos sistemas educacionais brasileiros. Todavia, mesmo com os avanços ao longo da história, o sistema continua segregando os educandos. Com dificuldade de adaptação ao ensino regular, muitos alunos continuam à margem ou frequentam instituições especializadas, com escassez de oferta de serviços e omissão do poder público.

Segundo Carvalho (2009), o êxito da escola inclusiva depende muito do papel desempenhado pelos agentes educativos e da organização dos recursos. Uma escola inclusiva é aquela que se empenha em reestruturar os programas para responder à diversidade dos alunos. A escola deve promover formação específica aos professores para que aconteça um melhor atendimento às diferenças, organizando os recursos humanos e materiais de forma colaborativa, desenvolvendo um currículo integrado que permita a participação de todos os educandos. Na concepção de Rocha (2012), uma escola inclusiva é, acima de tudo, uma escola democrática e será mais efetivamente implantada se as relações escolares forem permeadas pelo respeito ao outro e por uma postura de

acolhimento das singularidades e das diferenças inerentes a todos os humanos. Sendo a educação considerada uma alavanca social, podemos compreender que um dos principais objetivos da Política de Educação Inclusiva seria o de garantir a equidade não somente ao acesso à instituição escolar, mas sobretudo ao conhecimento e à tecnologia que vem sendo produzidos ao longo da história do homem, mas que não são acessíveis a todos os cidadãos (SOUZA, 2011).

Ao discorrermos sobre o tema *Inclusão Escolar*, devemos considerar dois princípios: o respeito às diferenças e a igualdade de direitos, tendo como pressuposto que a educação deve ser sempre especial, para todos, não só para os estudantes PEE. Para Pio (2018), sendo nova ainda a Educação Inclusiva, conseqüentemente, a escola ainda não se encontra preparada para tal perspectiva.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sacristán (2000) ressalta que esse movimento relacional do currículo com o contexto, os sujeitos, os interesses e os valores nos permite avançar para a compreensão deste como *práxis* que abarca em si um enfoque processual, ou seja, de “configuração, implantação, concretização e expressão de determinadas práticas pedagógicas e em sua própria avaliação, como resultado das diversas intervenções que nele se operam.” (SACRISTÁN, 2000, p. 101). Nessa concepção, a escola tem de se defrontar fortemente com essa realidade e repensar a escolarização em face desses desafios (CANDAU, 2000).

Sobre esse viés, Sacristán (2000, p. 48-49) aponta alguns princípios que nos ajudam a olhar para um currículo em ação e identificar nele indicativos emancipatórios. Ao considerarmos o fazer pedagógico no cotidiano escolar, o currículo, aliado a práticas inclusivas, ocupa espaço decisivo no processo educacional.

Nesse sentido, essa pesquisa permite afirmar que a produção acadêmica sobre Currículo, Educação Especial e Inclusão Escolar tem alargado o olhar investigativo. As pesquisas apontam uma preocupação com a inclusão escolar e com as práticas pedagógicas dos professores desenvolvidas com os estudantes PEE e sinalizam que a efetivação da Inclusão Escolar requer investimentos públicos, alargamento dos estudos sobre currículo, práticas pedagógicas inclusivas e políticas públicas educacionais que contemplem as demandas específicas dos estudantes. Ela demanda também investimento teórico no esforço de sua consolidação.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Marta Cristina Nunes; REIS, Rafael Santos; SANTOS, Thainá. Educação inclusiva: Uma garantia consagrada pelo estatuto da pessoa com deficiência. **Seminário Gepráxis**, Vitória da Conquista, v. 6, n. 6, p. 2822-2836, 2017. [Disponível em: https://periodicos2.uesb.br/index.php/ccsa/article/view/3979](https://periodicos2.uesb.br/index.php/ccsa/article/view/3979). Acesso em: jun. 2021.

ARROYO, Miguel G. **Currículo, território em disputa**. 5. ed. Petrópolis: Vozes, 2013.

ARAGON, Carmelina Aparecida. **Pais de crianças Público Alvo da Educação Especial: Relação entre empoderamento e habilidades sociais**. 2017. 96 f. Dissertação (Mestrado em Educação Especial) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2017. [Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/9695?show=full](https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/9695?show=full). Acesso em: jun. 2021.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. **Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva**. Brasília, DF: SEESP/MEC, 2008.

CANDAU, Vera. O currículo entre o relativismo e o universalismo: dialogando com Jean-Claude Forquin. **Educação & Sociedade**, Campinas, ano XXI, p. 79-83, n. 73, 2000.

CARVALHO, Maria Celeste Neves de. **Professores de apoio Educativo: Mediadores? Como? Quando?** 2009. 624 f. Dissertação (Mestrado em Ciências da Educação) – Universidade de Lisboa, Lisboa, 2009.

CERTEZA, Leandra Migotto. **União de Educadores: possibilidade de Inclusão. Ciranda da Inclusão**, São Paulo, n. 9, p. 4-7, 2010.

CIA, Fabiana; RODRIGUES, Roberta Karoline Gonçalves. Ações do professor da sala de recursos multifuncionais com os professores das salas comuns, profissionais e familiares de crianças pré-escolares incluídas. **Práxis Educacional**, Vitória da Conquista, v. 10, n. 16, p. 81-103, jan./jun. 2014. Disponível em: <https://periodicos2.uesb.br/index.php/praxis/article/view/764>. Acesso em: jun. 2021.

CHRISTOFARI, Ana Carolina, FREITAS, Cláudia Rodrigues de, TEZZARI, Mauren Lúcia. Educação o infantil e ensino fundamental: interlocuções com o Atendimento Educacional Especializado. Reunião da ANPED, 35., 2012- Porto de Galinhas- PE. **Anais [...]**. Anped, 2012.

EFFGEN Adriana Pereira Siqueira. **Educação Especial e currículo escolar: possibilidades nas práticas pedagógicas Cotidianas**. 2011. 227 f. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, 2011. Disponível em: https://repositorio.ufes.br/bitstream/10/2297/1/tese_5671_.pdf. Acesso em: jun. 2021.

EVANGELISTA, Rosimária Rosa do Nascimento; TARTUCI, Dulcéria. Formação e atuação de professores de alunos Público Alvo da Educação Especial. *In*: CONGRESSO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, 8., 2018, São Carlos. **Anais [...]**. São Carlos: UFSCar, 2018. Disponível em: <https://proceedings.science/cbee/cbee-2018/papers/formacao-e-atuacao-de-professores-de-alunos-publico-alvo-da-educacao-especial>. Acesso em: jun. 2021.

FAGLIARI, Solange Santana dos Santos. A implementação da política de educação especial na perspectiva da educação inclusiva no âmbito municipal: ajustes, reinterpretações e tensões. Reunião da ANPED, 36., 2013- Goiânia- GO. **Anais [...]**. Rio de Janeiro: Anped, 2013.

FERREIRA, Norma Sandra de Almeida. As pesquisas denominadas “estado da arte”. **Educação & Sociedade**, ano XXIII, no 79, Agosto/2002.

FRANÇA. Marileide Gonçalves. Financiamento da Educação Especial: Entre complexas tramas e permanentes contradições. *In*: Reunião da ANPED, 37., 2015, Florianópolis. **Anais [...]**. Rio de Janeiro: Anped, 2015. Disponível em: <http://37reuniao.anped.org.br/wp-content/uploads/2015/02/Trabalho-GT15-4175.pdf>. Acesso em: jun. 2021

FREITAS. Adriana de Oliveira. **Atuação do professor de apoio à inclusão e os indicadores de ensino colaborativo em Goiás**. 2013. 123 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal de Goiás, Catalão, 2013. Disponível em: <http://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/3105>. Acesso em: jun. de 2021.

GUADAGNINI, Larissa. **Adaptação do currículo nas aulas de Língua Portuguesa. Programa de Pós-Graduação em Educação Especial**. 2018. 105 f. Dissertação (Mestrado em Educação Especial) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2018. Disponível em: <https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/10830>. Acesso em: jun. 2021.

HARLOS, Franco Ezequiel. **Sociologia da Deficiência**: vozes por significados e práticas (mais) inclusivas. 2012. 201 f. Dissertação (Mestrado em Educação Especial) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2012. Disponível em: <https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/3092?show=full>. Acesso em: jun. 2021.

HERADÃO, Julia Gomes. **Avaliação Pedagógica para definição de atendimento em sala de recursos de deficiência intelectual na percepção de professores especialistas**. 2014. 124 f. Dissertação (Mestrado em Educação Especial) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2014. Disponível em: <https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/3165?show=full>. Acesso em: jun. de 2021.

LAGO, Danúsia Cardoso. **Reflexos da política nacional de inclusão escolar no município-pólo de Vitória da Conquista/ Bahia**. 2010. 170 f. Dissertação (Mestrado em Educação Especial) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2010. Disponível em: <https://repositorio.ufscar.br/bitstream/handle/ufscar/3057/2943.pdf?sequence=1>. Acesso em: jun. 2021.

LOPES, Mariana Moraes. **Perfil e atuação dos profissionais de apoio à inclusão escolar**. 2018. 170 f. Dissertação (Mestrado em Educação Especial) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2018. Disponível em: <https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/9899?show=full>. Acesso em: jun. 2021.

MAZZOTTA, Marcos J. S. **Educação Especial no Brasil**: história e políticas públicas. 6. ed. São Paulo: Cortez, 2011.

MONTEIRO, Maria Rosângela Carrasco. **Educação Inclusiva e implicações no currículo escolar**: a invenção de outros processos de ensinar e de aprender. 2015. Tese (Doutorado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2015. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/131029>. Acesso em: jun. 2021.

MATOS, Selma Noberto; MENDES, Enicéia Gonçalves. A proposta de inclusão escolar no contexto nacional de implementação das políticas educacionais. **Práxis Educacional**, Vitória da Conquista, v. 10, n. 16, p. 35-59 jan./jun. 2014. Disponível em: <https://periodicos2.uesb.br/index.php/praxis/article/view/762>. Acesso em: jun. 2021.

MORAES, Cristiane Batista Xavier de; CAMINHA, Vera Lúcia Prudência dos S. Práticas inclusivas na classe regular em escola particular de São Gonçalo: uma experiência de 15 anos de atuação. *In*: CONGRESSO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, 8., 2018, São Carlos. **Anais** [...]. São Carlos: UFSCar, 2018. Disponível em: <https://proceedings.science/cbee/cbee-2018/papers/praticas-inclusivas-na-classe-regular-em-escola-particular-de-sao-goncalo--uma-experiencia-de-15-anos-de-atuacao->. Acesso em: jun. de 2021.

NASCIMENTO, Alice Pilon de. **Dialogando com as salas de aula comuns e o atendimento educacional especializado**: possibilidades, movimentos e tensões. 2013. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, 2013. Disponível em: <http://repositorio.ufes.br/handle/10/2400>. Acesso em: jun. 2021.

PIO, Déborah Nogueira Araújo. **Currículo e diferença na Educação Especial em uma perspectiva inclusiva**. 2018. 98 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal de Goiás, Jataí, 2018. Disponível em: <http://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/8256>. Acesso em: jun. 2021.

PEREIRA, Andréa Carla Bastos. **Inclusão escolar de alunos com deficiência intelectual**: prática docente nos anos iniciais do ensino fundamental público ludovicense. 2020. 204f. Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Federal do Maranhão, São Luis, 2020. Disponível em: <https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/3157>. Acesso em: jun. de 2021.

PAULA, Hulda iza Gonçalves de. **Adaptações curriculares e a inclusão educacional da pessoa em situação de deficiência: Um estudo de caso em escolas públicas localizadas no município de Belém/PA**. Tese (Doutorado em educação)- Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016.

PILLÃO, Delma. **A pesquisa no âmbito das relações didáticas entre matemática e música**: Estado da Arte. 2009. 109 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. Disponível em: <https://teses.usp.br/teses/disponiveis/48/48134/tde-09032010-115909/pt-br.php>. Acesso em: jun. 2021.

ROCHA, Selene Maria Penafortte Silveira. Gestão e organização da escola para a inclusão: o acompanhamento como fator de mudança. *In*: REUNIÃO DA ANPED, 35., 2012, Porto de Galinhas. **Anais** [...]. Rio de Janeiro: Anped, 2012. Disponível em: http://35reuniao.anped.org.br/images/stories/trabalhos/GT15%20Trabalhos/GT15-2057_int.pdf. Acesso em: jun. 2021.

RAFANTE, Heulália Charalo; LOPES, Roseli Esquerdo. A sociedade Pestalozzi e a educação Especial em Minas Gerais nas décadas de 1930 e 1940. *In: 34ª REUNIÃO DA ANPED*, 34., 2011, Natal. **Anais [...]**. Rio de Janeiro: Anped, 2011. Disponível em: <http://34reuniao.anped.org.br/images/trabalhos/GT15/GT15-422%20int.pdf>. Acesso em: jun. 2021.

SACRISTÁN, José Gimeno. **O Currículo**: uma reflexão sobre a prática. Tradução de Ernani F. da F. Rosa. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2000.

SANTOS, Emiliana Oliveira Rocha dos. **A Educação Especial na rede municipal de ensino de Itapetinga**: um estudo sobre a formação continuada de professores. 2019. 167 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Vitória da Conquista, 2019. Disponível em: <http://www2.uesb.br/ppg/ppged/wp-content/uploads/2020/04/Dissertação-de-Emiliana.pdf>. Acesso em: jun. 2021.

SANTOS, Denise C. dos; LIMA, Daiane C.; SODRÊ, Martha É. S.; FERREIRA, Maria de Fátima de A. Educação inclusiva e diversidade na sala de aula: uma experiência no estágio de Ensino Fundamental I. *In: SEMINÁRIO GEPRÁXIS*, 2., 2017, Vitória da Conquista. **Anais [...]** Vitória da Conquista: Uesb, 2017. p. 712-729. Disponível em: <https://core.ac.uk/download/pdf/229301601.pdf>. Acesso em: jun. 2021.

SANTOS, Arlete Ramos dos; SOUZA, Edmacy Quirina de; SANTOS, Juilma Cristina Nogueira de Santana; SILVA, Maranacy do Santos. A educação especial na perspectiva da educação inclusiva na educação do campo. *In: SEMINÁRIO GEPRÁXIS*, 3., 2019, Vitória da Conquista. **Anais [...]** Vitória da Conquista: Uesb, 2019. p. 500-513. Disponível em: <http://anais.uesb.br/index.php/semgepraxis/article/viewFile/8179/7847>. Acesso em: jun. 2021.

SCHREIBER, Dayana Valéria Folster Antônio. Organização do trabalho docente na rede regular de ensino com alunos da modalidade educação especial. *In: Reunião da ANPED*, 36., 2013, Goiânia. **Anais [...]**. Rio de Janeiro: Anped, 2013. Disponível em: http://36reuniao.anped.org.br/pdfs_trabalhos_aprovados/gt15_trabalhos_pdfs/gt15_25_81_texto.pdf. Acesso em: jun. 2021.

SILVA, Fabiany de Cassia Tavares. Das políticas curriculares aos documentos curriculares nacionais e locais: Diferenciação na escolaridade dos deficientes. *In: Reunião da ANPED*, 36., 2010, Caxambu. **Anais [...]**. Rio de Janeiro: Anped, 2010. Disponível em: <http://33reuniao.anped.org.br/33encontro/app/webroot/files/file/Trabalhos%20em%20PDF/GT15-6821--Int.pdf>. Acesso em: jun. 2021.

SILVA, Vanessa Caroline; SILVA, Cristiane Ribeiro da, MOREIRA, Laura Ceretta. Apolítica de fundos e a (des)valorização dos estudantes Público Alvo da Educação Especial. **Educação Especial em Debate**, Vitória, v. 3, n. 6, p. 51-66, jul./dez. 2018. Disponível em: <https://periodicos.ufes.br/reed/article/view/23626>. Acesso em: jun. 2021.

SOUZA, Flavia Faissal de. A escola como lugar de desenvolvimento de corpos/sujeitos com deficiência. Reunião da ANPED, 34., 2011- Natal- RN: **Anais [...]**. Anped, 2011.

TEIXEIRA, Daiane Santana. **Formação docente, Salas de Recursos Multifuncionais e deficiência intelectual**: a realidade da rede municipal de ensino de Vitória da Conquista/BA. 2019. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Vitória da Conquista, 2019.

TINOCO, Saimonton. **Inclusão escolar**: análise de consensos e dissensos entre pesquisadores brasileiros da Educação Especial. 2018. Tese (Doutorado em Educação Especial) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2018. Disponível em: <https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/12107?show=full&locale-attribute=en>. Acesso em: 24 fev. 2021.